

Sentinelas da água: questionário para obtenção de dados históricos

Olá,

Obrigada pelo tempo que irá dedicar a este questionário!

Neste questionário irá encontrar algumas questões relacionadas com a sua ligação ao estuário do Sado, e conhecimento local acerca da qualidade da água do estuário, hoje e no passado.

Os dados recolhidos irão ser tratados e disponibilizados ao público através do projeto "Sentinelas da água".

Este projeto pretende reunir dados atuais e históricos acerca da qualidade da água no estuário do Sado, para melhorar o conhecimento existente, através da participação dos cidadãos. Este projeto é promovido pela Ocean Alive e decorre com a parceria científica do CINEA-IPS (Centro de Investigação em Energia e Ambiente do Instituto Politécnico de Setúbal) e MARE-UL Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Lisboa. A Ocean Alive é a entidade responsável pela recolha e tratamento destes dados.

Para começar, iremos fazer-lhe algumas questões acerca de si e da sua ligação ao estuário, que nos vão ajudar a entender o seu conhecimento anterior acerca do tema das atividades do projeto. As restantes questões serão acerca das suas perceções acerca da qualidade da água do estuário hoje, e sobre a identificação potenciais eventos de poluição da água que possa já ter observado neste local.

Não tem de responder a todas as questões, mas as suas respostas serão valiosas. Não existem respostas certas nem erradas: qualquer resposta será válida e contribuirá para os objetivos do projeto.

Este questionário é anónimo. Para conhecer melhor estes aspetos precisamos da sua ajuda, mas não se preocupe, respeitamos sempre a proteção dos dados pessoais de todos os participantes. O preenchimento completo deste questionário demora cerca de 7-8 minutos.

Este questionário faz parte do projeto "Sentinelas da água", inserido no projeto europeu ACTION (acordo de subvenção n.º824603), um projeto de investigação europeu que está a desenvolver soluções para melhorar o envolvimento das pessoas em atividades científicas.

* Required

1. Concorda em responder a algumas questões sobre o tema? *

Mark only one oval.

Sim

Não

Demografia

Vamos dar início ao questionário para recolha de dados com algumas perguntas que nos permitem conhecê-lo(a) melhor

2. Quantos anos tem?

Mark only one oval.

> 24

25-30

31-45

46-60

>60

3. Com que género se identifica?

Mark only one oval.

Masculino

Feminino

Outro

4. Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que completou?

Mark only one oval.

- Não andei na escola
- 1º ciclo do ensino básico (4º ano/antiga 4ª classe/instrução primária)
- 2º ciclo do ensino básico (6º ano/ antigo ciclo preparatório)
- 3º ciclo do ensino básico (9º ano/ antigo 5º liceal)
- Ensino secundário (12º ano/ antigo 7º do liceu)
- Ensino pós-secundário (cursos de especialização tecnológica)
- Ensino superior (bacharelato/licenciatura/mestrado/doutoramento)

Perfil

As próximas perguntas permitirão conhecermos melhor a sua ligação ao estuário do Sado

5. Qual a sua ligação ao estuário do Sado? (assinale as que se aplicam)

Check all that apply.

- Moro ou já morei junto ao estuário
- Trabalho ou já trabalhei no estuário
- Não moro nem trabalho no estuário mas venho visitá-lo com frequência

Other: _____

6. Se respondeu "Moro ou já morei junto ao estuário" por favor indique a distância aproximada

Mark only one oval.

- <50 metros
- 50-250 metros
- 250 metros a 1 Km
- 1-10 Km
- > 1 Km

7. Se respondeu "Trabalho ou já trabalhei no estuário" por favor selecione em qual(is) a(s) atividade(s)

Check all that apply.

- Pesca
 Mariscagem
 Turismo
 Indústria
 Aquacultura
 Comércio e serviços

Other: _____

8. Em qual dos lados do estuário do Sado vive?

Mark only one oval.

- Margem de Setúbal
 Margem de Tróia
 Other: _____

9. Considera que conhece bem a água do estuário do Sado?

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Não conheço nada	<input type="radio"/>	Conheço muito bem				

10. Considera que consegue reconhecer episódios de poluição da água no estuário do Sado?

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Não, de todo	<input type="radio"/>	Sim, muito bem				

Perceções

De seguida gostávamos de conhecer a sua perceção relativa à qualidade da água do estuário do Sado, hoje e no passado

11. Considera que a água do estuário do Sado hoje em dia tem boa qualidade?

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Não, é muito má	<input type="radio"/>	Sim, é muito boa				

12. Considera que a água do estuário do Sado antigamente tinha boa qualidade?

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Não, era muito má	<input type="radio"/>	Sim, era muito boa				

13. Acha que a qualidade da água do estuário do Sado melhorou nas últimas décadas?

Mark only one oval.

- Não, nada
- Não muito
- Está na mesma
- Sim, mas pouco
- Sim, muito
- Não sei / prefiro não responder

14. Porquê?

15. Considera que a água do estuário do Sado pode melhorar no futuro?

Mark only one oval.

- Não, nada
- Não muito
- Neutro
- Sim, mas pouco
- Sim, muito
- Não sei / prefiro não responder

16. Como?

Eventos de
poluição da
água

As próximas perguntas permitem-nos saber mais acerca de existência de eventos de poluição da água no estuário do Sado, hoje e no passado

17. Já alguma vez observou sinais de poluição da água no estuário do Sado?

Mark only one oval.

- Não, nunca
- Raramente
- Algumas vezes
- Muitas vezes
- Frequentemente
- Não sei / prefiro não responder

18. Quais os sinais de poluição da água que já observou no estuário do Sado?

Check all that apply.

- Espumas
- Água escura, turva ou leitosa
- Peixes e mariscos mortos
- Manchas de óleos

Other: _____

19. De um modo geral, quais os locais no estuário onde considera que ocorrem mais problemas de poluição da água?

Gostaríamos que nos ajudasse a identificar no mapa quais os locais onde já observou eventos de poluição de água no estuário do Sado

Para cada local, por favor indique:

20. Onde? (descrição e/ou coordenada aproximada)

21. Qual o grau de confiança na memória deste(s) evento(s), incluindo a sua localização?

Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	
Muito baixo	<input type="radio"/>	Muito alto				

22. Quando?

Mark only one oval.

- Antes de 1960
- Na década de 60
- Na década de 70
- Na década de 80
- Na década de 90
- Depois de 2000 (indicar ano e mês aproximado)
- Other: _____

23. Foi um evento frequente?

Mark only one oval.

- Não, só vi uma vez
- Pouco, só vi 2 a 5 vezes
- Sim, aconteceu todos os anos, mais de 5 vezes
- Sim, aconteceu todos os meses
- Sim, aconteceu todos os dias

24. Quais as principais características de poluição da água observou neste(s) evento(s)?

Untitled
Section

Para terminar, gostaríamos apenas de saber quais os principais problemas que considera serem causadores de eventos de poluição da água, e possíveis soluções.

>> Para cada uma das questões por favor assinale as que considera serem mais importantes, até um máximo de 3 opções.

25. Quais considera serem os principais problemas de poluição da água no estuário do Sado?

Check all that apply.

- O lixo que vai parar à água
- Os esgotos que vêm das casas e nem sempre são tratados
- Os efluentes que saem das indústrias
- Os efluentes com origem na agricultura
- A má qualidade que a água do rio já traz quando chega ao estuário

Other: _____

26. Quais considera serem os principais problemas que estão na origem dos eventos de poluição da água no estuário do Sado?

Check all that apply.

- O comportamento das pessoas
- O estilo de vida das pessoas
- Más práticas na agricultura / pecuária
- Más práticas na indústria
- Falta de tratamento de efluentes urbanos / domésticos
- Más práticas na pesca
- Más práticas no turismo

Other: _____

27. Quais são as soluções que considera poderem vir a melhorar a qualidade da água no estuário do Sado?

Check all that apply.

- Mudar as leis
- Aumentar a fiscalização
- Fazer mais estudos científicos
- Sensibilizar as pessoas/entidades que causam os problemas
- Aumentar a colaboração entre quem vive/trabalho no estuário e quem estuda e fiscaliza

Other: _____

28. Quem iria beneficiar mais da melhoria da qualidade da água no estuário do Sado?

Check all that apply.

- Todas as pessoas
- Os pescadores e mariscadores
- As pessoas que vão à praia e vêm visitar
- As entidades que regulam e fiscalizam
- As aquaculturas
- A natureza e espécies protegidas

Other: _____

Obrigado
pelo seu
tempo!

Chegámos ao fim deste questionário.

Para informações e dúvidas sobre este questionário poderá entrar em contato com a Ocean Alive através do telefone 917915595 ou email info@ocean-alive.org

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms